

O‘QUVCHILARNI MADANIY MEROSIMIZGA SODIQLIK RUHIDA TARBIYALASHDA ME’MORLIK OBIDALARINING O‘RNI

Botirova Nazokat Ro‘zimovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18802078>

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу использования материалов об архитектурных памятниках для обогащения исторических знаний учащихся, развития у них чувства национальной гордости. В статье содержится краткая информация об имеющихся в Узбекистане исторических памятниках XVIII – XIX веков, которые связаны с определенной эпохой и событиями, рассмотрены возможности использования иллюстративных материалов, экскурсий для интеллектуального и духовно – нравственного развития учащихся.

Ключевые слова: исторические архитектурные памятники, эпоха, культура, сооружение архитектурный ансамбль, иллюстративный материал, национальная гордость, культурное наследие, медресе, мавзолей, исторические знания, демонстрационный метод, экскурсия.

Annotation. This article is devoted to the issue of using materials about architectural monuments to enrich students' historical knowledge and develop their sense of national pride. The article contains brief information about the historical monuments of the 18th-19th centuries available in Uzbekistan, which are associated with a certain era and events, the possibilities of using illustrative materials, excursions for the intellectual and spiritual and moral development of students are considered.

Key words: historical architectural monuments, era, culture, construction, architectural ensemble, illustrative material, national pride, cultural heritage, madrasah, mausoleum, historical knowledge, demonstration method, excursion.

Аннотация. Ushbu maqolada o‘quvchilarning tarixiy bilimlarini boyitish, milliy g‘urur tuyg‘ularini rivojlantirish uchun me‘moriy yodgorliklarga oid materiallardan foydalanish masalasiga- bag‘ishlangan. Maqolada O‘zbekistonda mavjud bo‘lgan 18-19 asrlarga oid ma‘lum bir davr voqiyalari bilan bog‘liq bo‘lgan tarixiy obidalar haqida qisqacha ma‘lumotlar berilgan, bu esa o‘quvchilarning intellektual va ma‘naviy-ahloqiy rivojlanishi uchun illyustrativ materiallar, ekskursiyalardan foydalanish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi.

Tayanch iboralari: tarixiy me‘moriy yodgorliklar, davr, madaniyat, qurilish, me‘moriy ansambil, illyustrativ material, milliy iftixor, madaniy meros, madrassa, maqbara, tarixiy bilim, ko‘rgazmali usul, ekskursiya.

Vatanimiz tarixining XVIII asr–XIX asr boshlariga tegishli qismini o‘rganar ekanmiz, bu davrda Buxoro amirligi, Xiva va Qo‘qon xonliklarining siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotidagi voqeiliklarni o‘rganamiz. Ayniqsa, Rossiya imperiyasi tayziqining kuchayishi, Markaziy Osiyo uchun Buyuk Britaniya– Rossiya raqobatchiligi, O‘zbek xonliklarining taraqqiyotda orqada qalishi va uning oqibatlarini, xonliklardagi o‘zaro nizo va urushlar, parokandalik kabi mavzular yoritilgan. O‘quvchilarda bu davrdagi tarix faqat urushlar tarixidan

iborat ekan, degan fikr paydo bo‘lmasligi kerak. XVIII asrning birinchi yarimi - XIX asr boshlarida Markaziy Osiyo xonliklarida ilm-fan, madaniyat, me‘morlik san’ati, xalq amaliy san’ati yanada ravnaq topishida ajdodlarimiz katta hissa qo‘shganlar. O‘sha tarixiy davrni aks ettirgan me‘moriy obidalar shu davrning yorqin ifodasidir. Bizga ma’lumki, o‘lkamizdagi ko‘plab me‘morlik obidalari o‘zining ko‘rki va salobati bilan kishinining diqqatini o‘ziga jalb qiladi. Bu tarixiy me‘morlik obidalari orqali o‘quvchilarni tarix fanini yanada chuqurroq va teranroq anglashga, madaniy merosimizni asrab-avaylash va e‘zozlashga o‘rgatishda muhim ahamiyatga ega. O‘quvchilarda milliy g‘ururni tarkib toptirishning ta’sirchan vositasi sifatida tarixiy obida, asotir va an’analarga murojat qilish, uning ta’sirchan usul va shakllarini aniqlash o‘qituvchi oldida turgan asosiy vazifalar jumlasiga kiradi. Buning uchun o‘qituvchilar ta’lim berishning turli xil usullarini bilishi va ularga asoslanishi, yangi g‘oyalarning yo‘nalishlarini aniqlay olishi, ilg‘or tajribalarni o‘z faoliyatida qo‘llay bilishi lozim. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida tarix fani o‘qituvchilari tamonidan olib boradigan ta’limiy-tarbiyaviy ishlar davomida o‘quvchilarga avvalo ma’naviy qadriyatlarni, o‘zlikni anglashni va ular qalbiga milliy iftixor tuyg‘usini, vatanga muhabbatni singdirib borishlari zarur. Tarixiy obidalar o‘quvchilarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalash, ularning dunyoqarashini shakllantirish, barkamol inson bo‘lib yetishishlarida katta ahamiyatga ega.

O‘quvchilarga salobatli me‘morlik obidalarni ko‘rsatish, ular bilan faxrlanish tuyg‘usini singdirish maktab ta’lim davrida amalga oshirilishi zarur bo‘lgan muhim vazifalardandir. Me‘morlik obidalari vositasida o‘quvchilarda vatan tuyg‘usini rivojlantirish uchun pedagogik texnologiya asosidagi muayyan darsning loyihasini tuzish ketma-ketligi quyidagicha bo‘lishi mumkin:

- o‘quv predmetining ishchi dasturiga asosan o‘qituvchining o‘quv va tarbiya maqsadlarini shakllantirish;

- tayanch o‘quv savollarini bloklarga ajratish (2 soatlik darsga 2-5ta);

- har bir o‘quv savoli bo‘yicha o‘quvchilarning vazifalarini shakllantirish, unda quyidagilar ifodalanadi: 1) o‘quvchi maqsadga erishgandan so‘ng qiladigan xatti-harakati bilan tasvirlanuvchi fe’li orqali o‘xshash o‘quv maqsadi shaklida yoki

2) Benjamin Blum taksonomiyasi o‘quv maqsadlarining asosiy tushunchalari (bilish, tushunish, qo‘llash, tahlil qilish, majmualash, baholash) shaklida;

- har bir vazifa bo‘yicha shug‘ullanish va mashqlar uchun o‘quv materiallarini mustahkamlashni ta’minlovchi vazifalar (savollar, test topshiriklari) tuzish (odatda baholanmaydi);

- har bir tayanch o‘quv mavzusi bo‘yicha tarkibida og‘zaki, yozma test savollari bo‘lgan yakuniy nazorat topshiriqlari majmuini tuzish, ushbu majmua mavzularini mahsuldor va namoyish darajasida o‘zlashtirilganligini baholay olish zarur;

- ko‘zlangan maqsadga kafolatli erishuvni ta’minlovchi ishchi dasturini, o‘qituvchi va o‘quvchi maqsadi hamda nazorat savollariga mos ravishda dars mazmunini ishlab chiqish;

- o‘qituvchi va o‘quvchilar faoliyatining uzviyligini ta’minlagan holda darsning borishini loyihalash (asosiy joylarini).

O‘quv materialini didaktik loyihalash masalasini tadqiq etar ekan, M.Mahmudov «Didaktik loyihalashning ilk qadami o‘qitish va o‘qish maqsadlarini aniqlashdan iborat» ekanligini ta’kidlaydi. U o‘quv maqsadlarini to‘rt toifaga ajratadi: bosh maqsad, oraliq maqsad, xatti-harakatga teng maqsad, erishilgan natijani o‘lchash me‘yori va baholash usuli. Ta’lim jarayoni bosh maqsadni mo‘ljallab tashkil etiladi. Oraliq maqsadlarni amalga oshirish esa bosh

maqsadga bo‘ysundiriladi. O‘quvchilar oraliq maqsadlarga erishish yo‘li bilan Davlat ta’lim standartida qo‘yilgan talablarni o‘zlashtiradi. Xatti-harakatga teng maqsadga ko‘ra o‘quv faoliyatini tashkil etish shart-sharoitlari qayd etiladi, oraliq maqsadga erishishga oid vositalar, o‘quv holatlari, topshiriqlari, o‘quv-biluv faoliyatini amalga oshirish tartibi beriladi. Erishilgan natijani o‘lchash me‘yori va baholash usulida esa turli yozma va og‘zaki topshiriqlarni, testlar to‘plamini bajarish, ko‘zda tutiladi. Bu shakldagi ta’lim maqsadini belgilashni ta’lim etaloni, deb qaraladi. Demak, dars konspekti ham, ta’lim etaloni ham ikkilamchi loyihalash vositasi deb qaralishi mumkin. Shu ko‘rsatmalar asosida tayyorlangan ayrim ta’lim etalonlaridan misollar keltiramiz. Masalan, 9-sinf O‘zbekiston tarixi darsligida keltirilgan «Xiva xonligida shaharlar hayoti» mavzusini o‘rganishda me‘morlik obidalari vositasida o‘quvchilarda Vatan tuyg‘usini rivojlantirish uchun ta’lim maqsadini quyidagicha belgilash mumkin:

I. Bosh maqsad - «Ta’lim to‘g‘risida» gi Qonun va Kadrlar tayyorlash milliy modelidagi bosh muddao: -komil insonni shakllantirish; Kadrlar tayyorlash milliy dasturida belgilangan vazifalarni hayotga tadbiq qilishga qodir bo‘lgan qobiliyatlarni shakllantirish.

II. Oraliq maqsadlar (ta’lim natijalari) - Mustaqillikdan keyingi ta’lim-tarbiya sohasidagi islohotlar mohiyati; fandagi oxirgi natijalar, me‘morlikning tarixiy taraqqiyoti; obidalarining insoniyat tarixda tutgan o‘rni; me‘morlik obidalar to‘g‘risidagi ilk ilmiy ma’lumot berish.

III. Harakatga teng maqsadlar (natijaga erishish shartlari)- O‘zbekistonda me‘moriy obidalarni asrash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar bilan tanishish; o‘lkamizdagi me‘moriy obidalarining o‘z davridagi va hozirgi kundagi ahamiyatining tarixiy taraqqiyot bosqichlarini gapirib berish; bugungi kunda o‘quvchilarning bilim o‘rganish jarayonlarida o‘zi yashab turgan joydagi va o‘lkadagi obidalarni kelajak avlodga meros qilib qoldirishga munosib vorislik tuyg‘usini rivojlantirish; o‘rgangan ma’lumotlar asosida tahlil qila olish va boshqa misollar keltirish.

IV. Erishilgan natijani o‘lchash me‘yori (baholash usuli) - guruhlariga bo‘lingan holda «Xiva xonligida shaharlar hayoti » mavzusini «Insert» strategiyasi asosida tahlil qilish; «Qo‘qon xonligida madaniy hayot» mavzusida og‘zaki hikoya tayyorlash; berilgan vaqt doirasida testlar to‘plamini bajarish; mashg‘ulot davomida berilgan savollarga javob berish va h.k.

Yoki 10-sinf “O‘zbekiston tarixi” darsida o‘tiladigan “XIX asr o‘rtalarida o‘zbek xonliklarining siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayoti” bo‘limidagi “XIX asr o‘rtalarida O‘rta Osiyo aholisining madaniy hayoti” mavzusiga namunaviy dastur asosida qo‘shimcha material sifatida xizmat qiladi. Bunda dars maqsadlarini quyidagicha belgilash mumkin:

I. Bosh maqsad –XIX asr o‘rtalarida O‘rta Osiyo aholisining madaniy hayoti haqida ilgari surilgan asosiy g‘oyalar, maqsad va vazifalarni, me‘morlik obidalari haqidagi bilimlarni egallash vositasida ularning O‘zbekiston tarixiga oid bilimlarini mustahkamlash, tarixiy bilimlar asosida o‘quvchilarda Vatan tuyg‘usini rivojlantirish.

II. Oraliq maqsadlar (ta’lim natijalari) - Vatan tuyg‘usining mohiyati; mamlakatimizda mustaqillikdan so‘ng erishilgan islohotlar maqsadi; davlatimizning madaniy rivojida ilgari surilgan bosh g‘oyalar; jamiyat rivojida me‘morlik obidalarining o‘rni; vatan tuyg‘usi, vatanparvarlik, vatanga e‘tiqod, vatan qayg‘usi to‘g‘risidagi tushunchalar bilan tanishtirish.

III. Harakatga teng maqsadlar (natijaga erishish shartlari)- O‘zbekistonda sodir bo‘layotgan ijobiy islohotlar; Prezidentimizning «Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori» nutqidagi asosiy g‘oyalarni ajratib, mohiyatini yoritib berish; milliy mafkurani shakllantirishda me‘morlik obidalarining o‘rni va bunda ta’lim-tarbiya muassasalarining roli haqidagi o‘z qarashlarini bayon etish.

IV. Erishilgan natijani o‘lchash me’yori (baholash usuli) - guruhlarga bo‘lingan holda mavzudagi me’morlik obidasi tarixiga oid ijodiy bayon va og‘zaki esse tuzish; asosiy kategoriyalarni tanlab ularga sinkveyn tuzish; berilgan vaqt doirasida testlar to‘plamini yechish; mashg‘ulot davomida berilgan savollarga javob berish.

Me’morlik obidalari vositasida o‘quvchilarda Vatan tuyg‘usini rivojlantirish faqat O‘zbekiston tarixi darslari doirasida amalga oshirilmaydi. Mazmuni me’morlik tarixiga oid o‘quv fanlari–“Tarbiya», «Adabiyot», «Tasviriy san’at» va boshqa darslarda mazkur masalaga kompleks yondashgan holda, integrativ tarzda amalga oshiriladi. O‘quvchilarda ta’limning ilk bosqichidan boshlab, tarbiyaning yangi omili o‘z-o‘zini tarbiyalash vujudga keladi. Bunda o‘z ustida muntazam ravishda ishlash «. . . odamning yuksak darajada o‘z-o‘zini idora qiluvchi, o‘z-o‘zini kamol toptiruvchi birdan bir tizimdir», - degan edi L. I. Bojovich. Shunday ekan, o‘quvchilarni vatanparvarlik tuyg‘usi, madaniy merosimizga sodiqlik ruhida tarbiyalash, ularda vatan tuyg‘usini rivojlantirish uchun o‘qitish maqsadlarining o‘quvchilar harakatida ifodalanilishi, aniq ko‘rinadigan va o‘lchanadigan natijalar orqali belgilanishi uchun zamin yaratish lozim.

FOYDALANILGA ADABIYOTLAT

1. Musurmonova O. Ma’naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – T.: O‘qituvchi, 1996. – 190 b.
2. Tulenov J. Qadriyatlar falsafasi. - T.: O‘zbekiston, 1998.- 335 b.
3. Ergashov F., Obidov D. Milliy ta’lim tarixidan.- T.: Akademiya, 1998.-77 b.
4. Qurbonov T. Milliy g‘urur va madaniy meros meros dialektikasi. -T.: 2006.- 98 b.
5. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. T.:Ma’naviyat, 2008.-176 b.
6. Ortiqov N. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida o‘quvchi shaxsini axloqiy shakllantirish: Ped.fan. Dok... yozilgan diss.– T.: 2000 – 305 b.